

**ВОДОУДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕЙГЕЛА РАННЯЯ
(WEIGELA PRAESOX) В УСЛОВИЯХ БОТАНИЧЕСКОГО САДА**

Камалова М.Д.

Юлдашева Э.Р.

к.б.н., доцент, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, Экологический факультет,
студентка 4 курса, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, Экологический факультет
kamalovamanzura0@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219542>

Аннотация. В статье представлен водоудерживающая способность и морфологические особенности Вейгела ранняя. Показана, что наибольшая потеря влаги происходит в сентябре, поэтому растение признана для оценки водоудерживающей способности, а также утверждает засухоустойчивость вида. Морфологические особенности - симподиальное ветвление, мочковатая корневая система. Цветет 20-25 дней. Бутонизация и цветение реагирует на погодные условия, плод-коробочка.

Ключевые слова. Водоудерживающая способность, Вейгела, адаптация, листья, бутоны, цветение, устойчивость, городская среда.

Annotatsiya. Maqolada Weigelaning suvni saqlash qobiliyati va morfologik xususiyatlari keltirilgan. Namlikning eng ko'p sarflanishi sentyabr oyida sodir bo'lishi ko'rsatilgan, shuning uchun o'simlik suvni saqlab turish qobiliyatini baholash uchun tan olingan, shuningdek, turning qurg'oqchilikka chidamliligini bildiradi. Morfologik xususiyatlari - simpodial shoxlanish, popuk ildiz tizimi. 20-25 kun davomida gullaydi. Gunchalash va gullash ob-havo sharoitlariga qarab ta'sir qiladi, mevasi ko'sakdir.

Kalit so'zlar. *Suvni saqlab turish qobiliyati, Weigela, moslashish, barglar, kurtaklar, gullash, barqarorlik, shahar muhiti.*

Annotation. Annotation. The article presents the water-holding capacity and morphological features of Weigel early. It is shown that the greatest loss of moisture occurs in September, so the plant is recognized for assessing water-holding capacity, and also states the drought resistance of the species. Morphological features - sympodial branching, fibrous root system. Blooms for 20-25 days. Budding and flowering reacts to weather conditions, the fruit is a capsule.

Keywords. Water-holding capacity, Weigela, adaptation, leaves, buds, flowering, sustainability, urban environment.

Введение. В настоящее время урбанизация все больше угрожает окружающей среде. Поэтому, городская среда обитания, призвана удовлетворять не только потребности человека, но и способствовать сохранению животного и растительного биоразнообразия. Рост городов стал причиной возникновения основных экологических проблем, которые связаны с чрезмерной концентрацией населения на сравнительно небольших территориях. Транспорт и промышленные предприятия приводят к изменению климата, а также негативно воздействуют на окружающую среду. Все эти факторы приводят к возникновению антропогенных ландшафтов.

Озелененные территории города содействует снизить антропогенную и техногенную нагрузку на окружающую среду. Зеленые насаждения обладают целым комплексом защитных свойств и санитарно-гигиенических (задерживают пыль, концентрируют в листьях тяжелые металлы, снижают шумовую нагрузку от автомобилей и т.д.). Зеленые насаждения способствуют улучшают микроклимат города. Они защищают от сильного перегрева почвы. При озеленении городов необходимо использовать устойчивые виды растений к климатическим условиям данного региона.

Особенности городской среды негативно сказываются на жизненные процессы растений. У таких деревьев и кустарников наблюдается изменение в водном режиме растений. Из-за плохой экологической обстановки в городе растения теряют декоративные качества – побеги становятся короче, а листья мельче и деревья становятся ослабленными. В городских парках и скверах в озеленении необходимо подбирать декоративные растения засухоустойчивые и жароустойчивые виды.

Для озеленения городов Узбекистана необходимо большое количество высокодекоративных деревьев и кустарников, где особое место занимает не только аборигенные растения, но и интродуцированные. В условиях Ботанического сада имени Н.Ф. Русанова города Ташкента изучали Вейгела ранняя. Адаптация – это один из важных особенностей интродукции растений. Вейгела ранняя относится к семейству Жимолостные (Caprifoliaceae). “Адаптация растений зависит не только от видовой принадлежности, но и от их индивидуальных свойств, что

необходимо это учитывать при выборе материала” [1]. Биологические и хозяйственные показатели необходимо для интродукции. Кроме того, учитываются воздействие абиотических факторов [3, 4, 5, 6, 7].

Целью нашего исследования явилось определение водоудерживающая способность листьев и морфологические особенности вегетативных и генеративных органов у Вейгела ранняя в условиях Ботанического сада.

Объекты и методы исследования. В качестве объекта исследования в данной работе были использованы трехлетние растения Вейгела ранняя. Водный режим трехлетних растений определяли в конце июня 2023 года на экспериментальном участке Ботанического сада. Водоудерживающую способность определяли у растений в трехкратной повторности.

При изучении сезонного развития растений был использован метод И.Н. Бейдеман [2]. Биоморфологическая характеристика растений было изучено на основе методики И.Г. Серебряков [8], А.А. Уранов [9].

Результаты и обсуждения. Анализ водоудерживающей способности листьев показали, что наиболее интенсивно потеря влаги листьями происходит в течение летнего месяца. Водоудерживающая способность листьев Вейгела ранняя в марте и апреле 2023 г. составляет 72,5 % - 70,8 а летом: 69,5 - 64,3 - в июне - июле, в августе - 61,7 %, в сентябре составила – 60,3%. Установлено, что водоудерживающая способность имело наибольшее значение в марте - 72,5%, а в сентябре снизилось до самого низкого - 60,3%. В течение сезона отмечено, что с началом летнего сезона водоудерживающая способность растения снижается. Исходя из этого, за вегетационный период вида диапазон сезонных колебаний водоудерживающей способности листа составил – 12,1% (таблица 1).

Таблица-1

Водоудерживающая способность Вейгела ранняя, (%)

№	Год	Месяцы							
		Мар т	Апре ль	Ма й	Июнь	Июл ь	Август	Сентя брь	Сезон ный диапаз он
1	202	72,5	70,8	70,	69,5	64,3	61,7	60,3	11%

	3			0					
2	202 4	74,2	73,6	71, 8	-	-	-	-	3,4%

По классификации жизненных форм, растения рода Вейгела относятся к классу прямостоячих геоксильных кустарников с полностью одревесневшими удлинёнными побегами, вегетативно неподвижные, с симподиальным типом ветвления [7]. Вейгела имеет мочковатую корневую систему, которая сильно разрастается поверхностно. Количество побегов составляет 3-4. От приземной части куста формируется побеги. Разрастание происходит за счет кущения от корневой шейки. Многолетние скелетные оси возобновления составляют в длину 1-1,5 м, с 7-15 парами листьев. Вейгела относится к моноподиально-симподиальной группе, что является один из признаков длительности их роста. Побег формирования ортотропный, который постепенно изменяется. Один из особенных свойств этого растения быстрый рост в молодом возрасте. В год прирастает от 15 до 35 см. Отмирание побегов происходит в 3-4 года. На 5-6 год система побегов отмирает до самого основания. Переход в генеративную фазу происходит в мае месяце. Вейгела относится к 1 группе зимующих почках. Эти биоморфологические особенности являются составляющей их адаптации к условиям среды обитания.

Вейгела ранняя лиственный кустарник высотой до 2 м. Родина: юг Приморья, северо-восток Китая, север Кореи. Морозостойка. Кора однолетних побегов красноватая, позже – серая. Распускание листьев - в конце апреля, массовый листопад - с началом устойчивых заморозков. Однодомное насекомоопыляемое растение. Листья овальные с заострённой верхушкой, снизу у молодых растений опушённые, длиной до 10 см, шириной до 8 см, зелёные. Цветение – с третьей декады мая в течение 20-25 дней (рисунок 1).

рисунок -1. Бутоны и цветы Вейгела ранняя

Цветки – поникающие колокольчики длиной до 4 см и диаметром до 2 см собранные в соцветия по 1-3-5 штук, светло-розового цвета с сиреневым оттенком. В зёве цвет жёлтый. Цветы образуются на коротких побегах текущего года. Цветение обильнейшее, в августе-сентябре бывает редкое вторичное. Плод – деревянистая коробочка. Созревание семян - в конце сентября. Период бутонизации и цветение зависит от погодных условий. Во время теплых дней цветы полностью раскрыты. В пасмурные дни цветы немного раскрыты. По созреванию плод растрескивается и семена высыпаются. Светолюбива. Растение желательно размножить на загрязненных территориях, так как она пыле-, -дымо-, -газоустойчива. В Ботанических садах Вейгела используется в одиночных, групповых и аллейных посадках. Вейгелу следует изучать в дальнейшем как индикатор загрязнения.

Выводы.

1. При оценке водоудерживающей способности Вейгела ранняя, наиболее интенсивная потеря влаги выявлена в сентябре месяце. Заметное различие между видами в годах. Проявляется, что погодные условия напрямую влияют на водный режим растений, что доказывает об устойчивости к засухе.
2. Установлено, что на вегетативные и генеративные фазы большое влияние оказывает погодные условия (потепление) и абиотические факторы, такой как температурный режим влияет на рост и развитие растений.

Литература:

1. Базилевская Н.А. Теория и методы интродукции растений / Н.А. Базилевская. - М.: Изд-во МГУ, 1964. – 129 с.
2. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. – Новосибирск: Наука, 1974. – С.154.
3. Билюченко И.С. Экологические аспекты интродукции деревьев и кустарников на Кубани / И.С. Билюченко // Экол.-бот. аспекты интродукции растений в условиях Сев. Кавказа. – Краснодар: КГАУ, 1992. – С. 49-77.
4. Былов В.Н. Основы сравнительной сортооценки декоративных растений при интродукции: автореф. дис. на соиск. уч. степ. док. биол. наук: 06.01.05. – М.: ГБС АН СССР 1976. – 43 с.
5. Викторов В.П. Интродукция растений: учебное пособие / В. П. Викторов, Е. В. Черняева; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

образования «Московский пед. гос. ун-т». – М.: МПГУ: Прометей, 2013. – 150 с.

6. Любимов В.Б. Эффективность интродукции растений экологическим методом. Дифференцированно природным условиям района исследований/ В.Б. Любимов, Н.П. Котова // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 8-1.–С.84-88; [Электронный журнал].–Режим доступа:

www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10003781.

7. Савенко А.В. Влияние стимуляторов роста на корнеобразование черенков вейгелы (*Weigela Thunb.*, *Caprifoliaceae*)/ А.В. Савенко// Научный журнал «Труды Кубанского государственного аграрного университета». – Краснодар: КубГАУ, 2014. – №3(48). – С. 91-94.

8. Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений/ И.Г. Серебряков. – М.: Высшая школа, 1962. – 379 с.

9. Уранов А.А. Онтогенез и возрастной состав популяций (вместо предисловия). Онтогенез и возрастной состав популяций цветковых растений. – М. 1967. – С. 3-8.

